

Modul 1: Fotontechnikens grundläggande principer

Kapitel 1: undersöka och kontrollera ljuset

Hur kan vi se föremål?

I det gamla Grekland brukade man säga att ljuset kom från ögonen och att det användes till att upptäcka föremål, ungefär som på tecknad film.

Figure 1: Asterix and Obelix - Mission Cleopatra

Detta påstående är dock inte korrekt. Att vi kan se föremål beror egentligen på att de reflekterar en del av det ljus de får på sig. Om ett föremål inte får något ljus kan vi inte se det eftersom det då inte kan reflektera något ljus mot våra ögon. Så är det med ett föremål som befinner sig i mörker.

Vissa föremål är synliga tack vare att de utsöndrar ljus. Så är det med solen, stjärnorna, levande ljus och eld: dessa kallas primära ljuskällor.

Vad är ljus?

År 1666 experimenterade Isaac Newton med att låta vitt solljus gå genom en prisma. Han upptäckte då att det vita ljuset delades upp i ljus med flera olika färger på andra sidan prisman. Dessa färger är regnbågsfärgerna.

Tack vare detta experiment insåg Newton att vitt ljus bryts upp i sina beståndsdelar eftersom de olika färgstrålarna bryts till olika grad av prismans glas. Till exempel såg han att rött ljus alltid bryts mindre än lila ljus.

Newton kunde därmed slå fast att när vitt ljus går från ett genomskinligt medium (som luft) till ett annat (som glas), bryts dess beståndsdelar upp efter färg och när det kommer ut i luften igen så bryts det ytterligare och bildar en lysande färgskala från rött till lila, som regnbågens färger.

Varför syns regnbågen efter regn?

När solen skiner och det är disigt (som vid vattenfall t. ex.) eller då atmosfären är tät med små vattendroppar, syns regnbågen. Dessa små droppar fungerar egentligen som mini-prismor. Vitt ljus går in i en rund droppe, bryts och reflekteras och lämnar droppen igen. Ljuset "bryts ner."

Vad händer när ljuset träffar ett föremål?

När infallsljuset når gränssnittet mellan två medium så som vatten och luft, kan man se två saker:

- En liten del av ljuset reflekteras: det så kallade partiella reflektionsfenomenet.
- Större delen av ljuset tränger genom vattenytan och ändrar riktning; ljusknippet bryts upp. Detta fenomen då ljuset ändrar riktning när det går mellan två genomskinliga medium kallas refraktion.

Dessutom finns det två typer av reflexion:

- Den första kallas spegelreflexion. Detta inträffar då all reflexion från en yta går i samma riktning. För att det ska kunna ske måste ytan vara helt slät, som en spegel.

Strålarna reflekteras i en vinkel som beror av ljusets infallsvinkel, precis som en biljardboll som studsar mot en vall.

Den andra reflexionstypen kallas diffus reflexion. När ytan är skrovlig eller ojämn blir reflexionen diffus. Strålningen reflekteras åt alla håll på grund av ytans ojämnheter, men det finns oftast en huvudriktning dit den mesta strålningen går ändå.

Hur kan ett föremål i vitt ljus få en annan färg?

Föremåls färg beror på det ljus de skickar ut, så kallad diffusion.

Man kan helt enkelt säga att diffusion innebär att ett föremål skickar vidare en del av det ljus det tar emot, så som vi såg tidigare.

Vid diffusion absorberas en del av det mottagna ljuset medan resten skickas vidare och ger föremålet dess färg: ett rött föremål absorberar alla färger i det vita ljuset förutom rött, ett grönt föremål alla utom grönt, osv.

Ett föremål i vitt ljus får alltså den färg vars ljus det inte kan absorbera.

Vad händer då ett vitt föremål belyses med vitt ljus?

När man belyser en vit yta reflekteras nästan all strålning i det vita ljuset.

Vad händer om man belyser ett svart föremål med vitt ljus?

När man belyser en svart yta förekommer i stort sett ingen reflexion eftersom ytan absorberar all strålning. När ögonen inte uppfattar något ljus alls från en viss plats tolkar hjärnan det som färgen svart.

Vad händer om ett färgat föremål belyses med vitt ljus?

När man belyser en blå yta (eller någon annan färg), absorberar ytan övriga färgers strålning och omvandlar den till värme. Endast det diffusa blå ljuset når ögonen och föremålet ser därför ut att vara blått.

Frågor:

1. Vi kan se eftersom :
 - a. Ögonen lyser
 - b. Föremål lyser
 - c. Föremål reflekterar ljus

2. Ett föremål är grönt eftersom det:
 - a. Absorberar grönt ljus
 - b. Reflekterar grönt ljus
 - c. Skickar vidare grönt ljus

3. Ett föremål som absorberar allt ljus är:
 - a. Osynligt
 - b. Svart
 - c. Vitt

Kapitel 2: Ljuset både partikel och våg

Vad är ljus?

Ljus är en sorts energi, liksom elektricitet. Det består av mycket små ljuspartiklar som kallas "fotoner" som rör sig i en elektromagnetisk vågrörelse.

Vad består ljus av?

Vitt ljus består av ljus med olika färger: både grundfärger som blått, grönt och rött och sekundärfärger som gult, cyan och magenta. Färgerna rör sig i olika våglängder.

Vad är en våg?

En våg är en störning som sprider sig i ett medium och framkallar en tillfällig förändring av mediets fysiska egenskaper. Den rör sig i en viss hastighet som beror av mediets beskaffenhet. En våg bär energi utan att förflytta materia.

Ljus, som är en elektromagnetisk våg, sprids lätt i rymden (vakuum). I vakuum och luft rör sig ljusvågor i en hastighet på 300 000 km / s.

Vad är det elektromagnetiska spektrumet?

Det **elektromagnetiska spektrumet** omfattar samtliga elektromagnetiska vågor på deras respektive våglängd och frekvens.

Det synliga spektrumet finns mellan infrarött och ultraviolett och utgör bara en liten del av hela det elektromagnetiska spektrumet. Med "synligt ljus" menas endast de frekvenser av elektromagnetisk strålning som våra ögon är mottagliga för. Andra djur och insekter har annan syn än oss: deras synliga spektrum kan gå in på det infraröda (myggor) eller ultravioletta (bin).

Hur föds ljusstrålar?

Allt omkring oss består av oändligt små partiklar, så kallade atomer. En atom består av en kärna och elektroner kretsar kring denna. Man liknar ofta atomer vid vårt solsystem där solen (kärnan) omges av planeter (elektronerna).

I en atom kretsar elektronerna runt kärnan i cirkulära banor. Elektronerna som kretsar nära kärnan har lägre energi än de som befinner sig i en mer avlägsen omlopps bana.

I en atom kan en elektron byta omlopps bana under vissa förhållanden och då komma närmre eller längre bort från kärnan. Om elektronen närmar sig kärnan går den från ett tillstånd med hög energi till att få lägre energi (elektronen frigör då energi). Inom fysiken "försvinner" ingenting och den frigjorda energimängden blir då ett "energipaket" som kallas "foton".

På detta sätt alstrar en ljuskälla fotoner i stor omfattning.

Frågor:

1. Vad kännetecknar ljusmodellen?
 - a. Ljuset är en partikel.
 - b. Ljuset är en våg.
 - c. Ljuset är en våg och en partikel.
2. Vad kännetecknar vitt ljus?
 - a. Det innehåller av de grund- och sekundärfärger som finns inom det synliga spektrumet
 - b. Det innehåller endast de grundfärger som inte utgör det synliga spektrumet
 - c. Det innehåller de grund- och sekundärfärger som inte utgör det synliga spektrumet
3. Vad händer när en atom går ifrån ett högre energiläge $n = 2$ till grundläget $n = 1$?
 - a. Atomen får högre energi och en foton absorberas.
 - b. Atomen får lägre energi och en foton sänds ut.
 - c. Atomen förblir oförändrad och en foton sänds ut.

Kapitel 3: Speglar & linser

Vad är en lins?

Linser är gjorda av ett genomskinligt material (glas eller plast). Notera att alla linser avgränsas av två släta ytor varav minst en är krökt. Alla linser är dessutom symmetriska jämfört med en axel som kallas den optiska axeln.

Det finns två typer av linser:

- De som är tjockare i mitten är samlingslinser (till vänster på bilden).
- De som är smalare i mitten är spridningslinser (till höger på bilden).

Inom optiken är fokus den brännpunkt där ljusstrålarna möts efter att ha korsat ett optiskt instrument (t. ex. en lins).

Vad är en samlingslins?

Genom att belysa en konvex lins med en parallell ljusstråle, kan man fokusera ljuset till ett område som är så litet att det kan betraktas som en enskild punkt. Om man sätter ett papper vid denna punkt börjar det brinna. Det kallas fokus eller brännpunkten.

Vad är en spridningslins?

Om man belyser en spridningslins med en parallell ljusstråle, ser man ljuset **böjas av utåt när det går genom linsen**.

Hur uppstår en bild genom en lins?

Om ett ljust föremål befinner sig längre bort än brännvidden f , bildar linsen en spegelvänd avbild på ett visst avstånd; denna bild kan visas på en skärm.

Vad är en spegel?

Frågor:

- 1- Vad är en samlingslins?
 - a. Ett genomskinligt föremål som är tunnare vid kanterna än på mitten.
 - b. Ett ogenomskinligt föremål som är tjockare vid kanterna än på mitten.
 - c. Ett ogenomskinligt föremål som är tunnare vid kanterna än på mitten.
- 2- Vad är brännvidd?
 - a. Avståndet mellan fokus och linsen.
 - b. Avståndet mellan det optiska centrumet och linsen.
 - c. Avståndet mellan det optiska centrumet och fokus.
- 3- En spegelbild som visas på en skärm är?
 - a. Identisk
 - b. Spegelvänd

Kapitel 4: hur en laser fungerar

Vad är en exciterad atom?

Man säger att en atom är i sitt grundtillstånd när elektronerna befinner sig i de innersta omloppsbanorna (närmast kärnan). Då är atomen i viloläge och har lägsta möjliga energi. Om en elektron i en atom i grundtillstånd undkommer kärnans dragningskraft och hamnar i en yttre omlopps bana säger man att atomen är **exciterad**. Den har då högre energi än i grundtillståndet.

Vad är spontan emission?

En exciterad atom kan spontant återgå till grundtillståndet om en elektron går från en yttre till en inre omlopps bana. Då avges den förlorade energin i form av en foton.

Vad är absorption?

I en atom kan en elektron även gå från en inre till en yttre bana (orbit på engelska) med hjälp av tillräcklig energi.

Vad är stimulerad emission?

Om en foton träffar en atom som befinner sig i exciterat tillstånd (i en yttre elektronomlopps bana) så "knuffar" den elektronen i den yttre banan ner till en inre bana och lägre energiläge samtidigt som en exakt likadan foton frigörs. Den exciterade atomen fungerar som en "fotonkopieringsmaskin". För varje foton som tas emot frigörs två stycken.

Vad är lasereffekten?

Tänk dig nu att vi använder de båda identiska fotonerna från den stimulerade emissionen (se ovan) till att excitera ytterligare två atomer, då får vi fyra atomer i samma tillstånd och så ökar antalet lavinartat: detta kallas lasereffekten.

I och med lasereffekten förstärks, eller amplificeras, ljusstyrkan och alla fotoner blir likadana, vilket kallas koherent ljus. Det som kännetecknar lasern är att det är ett koherent ljus där alla fotoner har samma egenskaper (riktning, frekvens, polarisering, fas). Eftersom ljusvågens frekvens motsvarar en färg (i det synliga spektrumet), får man en koncentrerad likriktad ljusstråle med en väldigt ren enhetlig färg. Strålens färg beror av vilken atom ljuset utgår ifrån, eftersom ljusfrekvensen bestäms av hur stort "energihopp" mellan olika omloppsbanor som elektronen i atomen måste ta.

Hur gör man en laser?

Lasereffekten bygger på spontan emission. Tänk dig ett material, det förstärkande mediet, där de flesta atomer är exciterade. Förr eller senare kommer en atom spontant sända ut en foton vilken kommer att sätta igång ett snöskred av stimulerad emission där fler och fler fotoner kopieras tills en hög energi uppstår: då föds laserknippet.

För att styra strålen i en viss riktning och för att förstärka den stimulerade emissionen, sätts det förstärkande mediet mellan två speglar så att ljuset studsar fram och tillbaka innan det förs vidare: det är detta optiska hålrum som skapar förstärkningseffekten.

Vad används laser till?

Laser används till mycket. Lasern har ersatt många äldre tekniker och gjort andra effektivare och mindre invasiva. Här är några exempel:

Lasern inom medicin

En laserstråle kan göras så smal att den endast träffar en enda cell. Därför kan den användas inom flera olika medicinska områden.

Lasern inom ögonmedicin

Ett av de kändaste användningsområdena för **laser inom medicin** är till att behandla närsynthet. Det går snabbt (fem till tio minuter), smärtfritt, och denna typ av operation har till slut blivit en vanlig operation för läkare och något av en mirakellösning för patienter.

Lasern inom dermatologi

Laser används till att behandla flera olika hudåkommor som hemangiom, rosacea, åldersfläckar och ärr.

Laser inom tandkirurgi

Tandlasern är oundgänglig i dagens läkarvård. Den har verkliga fördelar jämfört med traditionell teknik. Inom tandkirurgi finns flera fördelar: precision, säkerhet, varken blödningar eller smärta efter ingreppet och tänderna läker bättre.

Laser inom industrin

Inom industrin, används laser med dess kraft och precision till märkning, svetsning, borrar och skrubbing. Industrilasern har den fördelen att den inte nöts ut.

Laserskärning

Laserskärning är en teknik som använder en laser till att skära material (metall, trä) genom att rikta mycket hög energi mot en väldigt liten yta.

Laserborrning

Laserborrning är ett exakt och snabbt sätt att göra små hål av olika form i material som glas, metall och plast.

Lasergravyr och lasermärkning

En laserstråle som riktas mot en liten yta bränner sönder det den träffar. Tomrummet som uppstår då materialet bränns bort skapar en inristning. Om man fokuserar på en väldigt liten yta räcker det med en lågenergilaser för att förånga materia. Det är en väldigt exakt märkningsmetod som används till att gravera in fotografier och avancerade teckningar på olika typer av material.

Laser inom vapentechnik

Anti-missil (mark eller luft)

Laserstyrning: en laser som används till att styra en projektil (en missil) eller till att göra det lättare att sikta med hjälp av en laserpekare på ett skjutvapen.

Laser inom informationsteknik

Optisk fiber

Optiska fibrer görs av genomskinligt material, glas eller plast, som leder ljus som ett rör leder vatten. Samma ljus som går in i optisk fiber kommer ut på andra sidan. Optisk fiber används till informationsöverföring genom datornätverk. Denna teknik blir allt vanligare som internetanslutningslösning eftersom den gör det möjligt att ladda ner data i väldigt hög hastighet.

CD / CD ROM-spelare

CDn läses av med hjälp av en infraröd laser.

Frågor:

- 1- Vad behövs för att skapa en laser?
 - a. Spontan emission
 - b. Absorption
 - c. stimulerad emission

- 2- Hur sprids en lasers ljus?
 - a. Parallellt och rakt
 - b. Vinkelrätt från källan

- 3- Vad är lasereffekten?
 - a. Att flera lasrar slås samman.
 - b. En lavin av stimulerad emission.

Modul 2: Fotonteknik för IKT

Optisk kommunikation

Höghastighetsinternet finns numera i alla städer. Teknikutvecklingen har gått fort tack vare optiska fibrer. Varför används denna teknik över hela världen? Hur kan vi se till att alla får tillgång till denna teknik hemifrån?

Vad är optisk fiber?

När du använder internet eller ser på tv går informationen igenom flera olika kablar innan den når ditt hem. Med nuvarande kablar får vi en sorts "low-fi"-nätverk jämfört med ny kabelteknik: optisk fiber.

Optisk fiber är ett nätverk av genomskinlig fiber gjord av glas eller plast. Fibern är en cylinder med en kärna (coeur på franska) av kiseldioxid, ett hölje (gaine) och ett skyddslager.

Informationen som man vill sända förs med ljussignaler i fiberns kärna. Ljuset färdas enligt refraktionslagen (se modul 1 – kapitel 1) och färdas extremt fort. Strålen reflekteras alltså längs den optiska fibern.

Hur fungerar optisk fiber?

Vid sidan av andra sätt att överföra data, som radiovågor, elektricitet eller Wi-Fi, kan man även **kommunicera snabbt** via ljus. Tunn glasfiber är det material som är bäst lämpat för denna typ av överföring.

Optisk fiber används till denna typ av överföring: den består av tunn glasfibertråd (bara några mikrometer i diameter) där ljuset kan sändas i hög hastighet. Fibern är oftast inte enhetlig i förhållande till brytningsindex: antingen har kärnan högre index och de yttre lagren något lägre index eller så har man en stigande indexskala från kärnan mot fiberns utsida.

Refraktionslagen mellan glasfiber och luft gör att **ljuset spärrias in i fibern** och kan föras över flera kilometer inuti den. Optisk överföring går fortare än elektrisk överföring i koppartråd eftersom den inte påverkas av elektromagnetiska fält som kan orsakas av hissar och transporttunnlar.

Bild 3: Ljusstrålens väg genom en acetatstav visar hur optisk fiber fungerar.

Inget är ju perfekt och även med optisk fiber uppstår en del informationsförluster som främst beror på fiberns längd som mäts i decibel per kilometer (db/km). Förlusten beror av vilket ämne fibern är gjord av; nuförtiden är förlusterna över tio gånger mindre än vad de var på 70-talet då den optiska fibern utvecklades. De tidigaste optiska fibrerna användes bland annat av NASA till kameror som skickades med till månen under Apollo-programmet.

Optiska sändare & mottagare

"Överföring" innebär att man skickar information från punkt A (sändning) till punkt B (mottagning). När man går in på en web-sida till exempel, går informationen från en server (punkt A) till din internetmottagare (punkt B) via kabel.

För att överföra information genom optisk fiber behövs alltså två apparater: en som sänder ljus och en som tar emot.

Sändningen genomförs antingen med en **LED-lampa** (Light-Emitting Diode), som ger tillräcklig signal för kortare sträckor, på många olika våglängder (synliga eller infraröda) eller med **laser** (eller laserdiod), som oftast används till distansöverföring, och oftast inte inom det synliga spektrumet: oftast används en våglängd på det infraröda spektrumet (IR) (1310 eller 1550 nm).

På andra sidan fibern **tas signalen emot** med en **fotodiod** (eller fototransistor). Den omvandlar inkommande fotoner till elektroner (se Modul 1 – kapitel 2) som skapar elektrisk ström som motsvarar den mottagna foton-strömmen. Denna ström omvandlas i sin tur till informationen som efterfrågats via internet.

När man bygger ett sådant nätverk måste man välja en fotodiod som passar överföringens våglängd, eftersom fotodioder är byggda för specifika våglängder.

Vad är WDM?

Med optisk fiber överförs alltså information väldigt fort. Och eftersom vissa aldrig blir nöjda med hastigheten kan man förbättra resultatet ytterligare genom multiplexering av våglängderna: WDM.

Med denna teknik kan man sända flera parallella signaler på olika våglängder genom fibern istället för att bara sända på en våglängd. Därmed kan man också sända betydligt mycket mer information på en gång. Därtill behövs dock flera sändare på olika strålningsvåglängder. Strålarna med olika våglängd sänds tillsammans genom samma fiber, de multiplexas i en multiplexor. När de kommer fram måste de olika strålarna delas upp i en demultiplexor och tas sedan emot på deras respektive våglängd.

Frågor

1- Vad finns i den optiska fiberns kärna?

- a) En vågrörelse
- b) En ljusstråle
- c) Elektricitet

2- Vad definierar höghastighetsbredband?

- a) Flödes hastighet på 100 Mbits / sekund
- b) Flöde på 1 Gbit / sek
- c) Flöde på 10 Gbits / sek

3- Med optisk fiber kan man:

- a) Överföra data fortare än via elektrisk överföring.
- b) Sända ljus över haven.
- c) Sända ljus inuti människokroppen.

Optisk lagring

CD and DVD känner väl alla till, men hur kan film och musik lagras på en optisk skiva? Hur kan det rymmas mer på en DVD än på en CD när de är lika stora? Vad är det CD-spelaren "ser" när den läser av en skiva? En logisk fråga för något som verkar så enkelt.

Vad är en CD?

Ljuset och dess egenskaper används till optisk lagring och ligger också till grund för tekniken som används i CD, DVD, Blu-Ray och tv-spelskassetter.

CD-skivan uppfanns år 1982 av Sony och Philips. Det är en skiva med 12 cm i diameter som är 1,2 mm tjock och som används till att lagra digital information; musik, film och bilder. Det är egentligen en ganska enkel konstruktion som består av fyra lager:

- En tryckt sida (printed side) där filmens namn står
- Skyddsplast (protective film) som skyddar informationen
- Reflekerande hinna (reflective film) där informationen finns kodad
- Ett plastlager (polycarbonate).

Hur fungerar CD- och DVD-skivor?

Egentligen är det ungefär samma teknik som används i grammfoner men med ett nytt sätt att läsa av informationen.

Båda systemen bygger på att man **ristar in** den information som krävs för att återge musiken i en skiva av polymer eller vinyl. Inristningen går som en spiral från centrum mot kanten.

För en grammfon motsvarar den inristade signalen precis det ljus som ska spelas upp. Nålhuvudet av safir eller diamanter läser informationen och för den vidare till en förstärkare där ljudet skapas.

Hur lagras information på en CD?

När information (ljud, bild, film) lagras på CD omvandlas analoga signaler till digitala. Digitala signaler är sekvenser av ettor och nollor (binära signaler). Informationen kodas "fysiskt" genom en följd av gropar och bulor på CD-skivans yta. Det är lockande att tänka sig bulorna som "ettor" och groparna som "nollor" men i praktiken är det inte riktigt så. Både bulor och gropar läses faktiskt som "nollor" medan övergången från bula till grop eller tvärtom representerar en "etta" i den digitala signalen. Informationen står i en spiralformad linje som går från skivans mitt ut mot kanten.

Hur läses skivan av?

För att spela upp digitala format såväl i dator som i DVD-spelare används en laserdiod.

I en CD-spelare är det en laserdiod som läser av skivan: strålen går från sändaren till skivans yta där den reflekteras. Strålen som studsar tillbaka påverkar den inkommande strålen, och denna påverkan registreras av en fotodiod.

Om ytan är oförändrad (dvs två på varandra följande inbuktningar eller bulor), blir också den reflekterade strålen oförändrad och tolkas då som en nolla. Om ytan ändras från inbuktning till bula eller tvärtom tolkas det som en etta.

Varför har en DVD större lagringskapacitet?

Man kan inte ändra skivornas storlek. Därför var man tvungen att hitta ett sätt att lagra mer information på samma yta. Lösningen hittades i den typ av fåror vi just tittat på.

Det är faktiskt så att ju kortare våglängd desto mindre blir punkterna på skivan. Det är bara avläsningslaserens storlek som gör DVD mer effektiv än CD. En CD-laser är på 780nm medan en DVD-laser är 630nm (20% mindre). Denna skillnad gör att mer information kan lagras.

DVD och andra optiska format bygger på samma princip eftersom all film- och musikdata kan registreras och digitaliseras. Det enda som skiljer Blu-Ray är, som dess namn antyder, att den använder en blå laser för att läsa informationen till skillnad från CD vars laser är röd.

Frågor

1- Vad är Blu-rays våglängd?

- a) 840nm
- b) 405nm
- c) 580nm

2- Hur stor lagringskapacitet har en DVD om en CD har 700MB?

- a) 4.7 GB
- b) 700 MB
- c) 25 GB

3- Groparna i en Blu-Ray är:

- a) Djupare än på en CD
- b) Grundare än på en CD
- c) Varken eller. De är precis lika djupa.

Bild & video

Foton har tagit över vår värld; de hjälper oss att minnas vad vi varit med om. Telefoner, datorer och kameror kan alla ta fotografier och filma. Hur fungerar tekniken? Vad finns det för olika sensorer?

Med kameran kan vi fånga och föreviga vår vardag på Instagram och Snapchat. Men med "kamera" menar man numera "optisk sensor". Dagens digitalkameror kommer endast med två typer av sensorer: antingen CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) eller CCD (Charge Coupled Device).

Båda dessa chipp är av halvledarmaterial, även om deras utformning och användning skiljer sig, som vi ska få se.

Ljuskänsliga sensorer ersätter filmen och fångar upp ljusbilden efter samma principer som den.

CCD-sensor

En digitalkameras sensor består av fotovoltaiska celler som mäter ljusstyrka och färg. Ljusstyrkan omvandlas sen till elektrisk ström. Varje punkt på sensorn, alltså varje pixeldel, registrerar ljusstyrkan och skapar en bild.

En CCD-sensor består av två delar ovanpå varandra: den ena utgörs av ljuskänsliga celler, den andra är laddningsöverföraren (image pickup device). Varje ljuskänslig cell har tre filter för att återskapa färger: ett för rött, ett för blått och ett för grönt, som tillsammans återger färgerna. Varje punkt på bildytan har ett unikt färgfilter som endast gäller den punkten.

För att återskapa bilden i apparaten förs informationen sedan vidare till en kollektor som i sin tur för den vidare till en dataomvandlare. Omvandlaren digitaliserar informationen från linsen så att den kan behandlas av kamerans kretskort och processorer för att sedan lagras binärt i kamerans minnesformat.

CMOS-sensor

CMOS består av en **matris av fotodioder** som kopplas till transistorer (och elektronik). Varje punkt i CMOS-matrisen (varje pixel) motsvaras av en punkt i motivet och varje pixels värde kan läsas av för sig.

Denna typ av sensor liknar alltså CCD, men CMOS kringgår ett led i processen genom att direkt omvandla informationen. Innehållet i varje fotodiod i matrisen omvandlas direkt till digitala signaler.

CMOS är alltså snabbare och använder mindre energi än CCD och är dessutom **billigare** att tillverka.

Rasterbilder och vektorgrafik

Bilder kan sorteras i två överkategorier:

- Vektorbilder: Dessa visar geometriska enheter som cirklar, rektanglar och sträckor. Detta görs med matematiska formler (en rektangel definieras med två punkter, en cirkel med centrum och radie, en kurva med flera punkter och en ekvation). Sedan får dataprocessorn "översätta" dessa former till information som grafikortet kan läsa.
- Rasterbilder: Bildinformationen består av ett tvådimensionellt fält (en matris), där varje cell innehåller en pixel. Pixeln (kort för "picture element", bildbeståndsdel) är själva byggstenen i digitala bilder.

Digitalkameror och skanners använder matristekniken. Därför måste vi gå in lite på detaljerna i detta kapitel.

Rasterbilder

Bilder som tagits med mobilkamera eller digitalkamera är exempel på rasterbilder.

Svart-vita bilder

Dessa bilder kan återges med en matris. En liten bild på katten Felix kan till exempel återges med en matris på 35*35 pixlar som utgörs av beståndsdelarna noll och ett. Bilden tolkar 0 som svart pixel och 1 som vit pixel (pixeln är den minsta grafiska beståndsdel i en rasterbild och kan bara ha en färg i taget). Digitala bilder med två färger kallas binära bilder.

Färgbilder

Ögat har ju sina tappar: mottagare för rött, blått och grönt ljus, som gör att det kan skilja mellan olika färger. Vi kan faktiskt bryta ned det synliga spektrumet i dessa tre beståndsdelar. Vår hjärna kan alltså återskapa vilken färg som helst utifrån dessa tre grundfärger.

Dessa tre färger tagna tillsammans utgör grunden för RGB-systemet som används för att visa film på skärm och i bildprogram. Om man tittar på en färg-TVs skärm med förstoringsglas, framträder grupper av tre ljusa punkter: en röd, en grön och en blå. Tillsammans ger dessa tre punkter en ljuspunkt (en pixel) med en viss färg. RGB-systemet är ett sätt att beskriva digital data i färg. Högsta styrkan på alla punkter i pixeln, alltså tre gånger 255 {255, 255, 255} blir vit, medan {255, 0, 0} blir helt röd, {100, 100, 100} blir grå, etc. Första siffran ger det röda, den andra det gröna och den tredje det blå.

I RGB-systemet kan en färgbild återges med tre matriser. Varje matris avgör hur mycket rött, grönt respektive blått som bilden ska bestå av. Beståndsdelarna i matriserna utgörs av heltal mellan 0 och 255 som avgör färgintensiteten i en viss pixel. Men RGB-modellen kan man alltså visa $256^3 = 2^{24} = 16777216$ olika färger.

Här är några exempel på RGB-färger:

Rasterbildens kännetecken

Varje rasterbild bestäms av vissa tekniska specifikationer: skärpa, upplösning och djup.

Skärpa

En rasterbilds skärpa bestäms av antalet pixlar i höjd och bredd (t. ex. 800 X 600 pixlar). En bild med högre skärpa sägs vara "tyngre", dvs. den har fler pixlar.

Man kan även uttrycka en digitalkameras skärpa som ett heltal: 3 miljoner pixlar innebär till exempel 2048 x 1536 pixlar i förhållandet 4/3, och 8 miljoner pixlar innebär 3264 x 2448 pixlar.

Upplösning

Upplösning är antalet pixlar per displayenhet, oftast i formatet DPI (antalet punkter per tum), t.ex. 300 dpi.

Djup

Djupet, eller färgvisningen är mängden information per pixel. En bit, varje bildpunkt är en bit, den minsta informationsenheten på en hårddisk, innehåller en "etta" eller "nolla". 8 bit eller gråskalor innebär att varje pixel bestäms av en 8-bitars byte, alltså av en kombination som kan ge 256 olika gråskalor. En RGB-bild består av tre lager, ett av vardera grundfärgen rött, grönt och blått. Tre bytes, en för varje färg (R, G, B), ger 256 X 256 X 256 möjliga färger, alltså 16,777,216 färger.

Reflexsensorer och datorskärmar

Sensorerna i kameror och skärmar sparar och skapar färger enligt samma princip, de består av tre grundfärger:

- **R: Red**
- **G: Green**
- **B: Blue**

Man kan säga att en skärm består av pixlar som har tre dioder var (samma färger rött, grönt och blått). Genom att påverka ljusstyrkan i de olika dioderna kan den visa alla synliga färger, så kallad additiv syntes: färg som skapas genom att blanda tre ljusdioder.

Antalet möjliga nivåer bestäms av antalet bits som används för att registrera värdet på varje enhet:

- 8 bitar ger 256 nivåer för varje del eller $256 \times 256 \times 256 = 16,000,000$ färger.
- 12 bitar ger 4'096 nivåer per del, mer än 60 miljarder färger.

Sammanfattning

En digital bild är ett fält av färgprickar (pixlar).

En vanlig datorskärm har 1024 pixlar på bredden och 768 pixlar på höjden.

Färginformationen kodas i pixlarna :

- Svart-vita bilder :
En bit räcker för att koda informationen, alltså 0 för svart och 1 för vitt.
- Bilder i gråskala:
8 bitar används och ger 256 möjliga gråskalor per pixel, från 0 (svart) till 255 (vitt).
- Färgbilder :
Färgen bestäms av tre komponenter i varje pixel: rött, grönt och blått. Ljusstyrkan i varje del kodas i 8 bitar så att varje komponent får ett värde mellan 0 (ingen färg) och 255 (högsta färgstyrka). Varje pixels färgkod består alltså av 24 bitar (3 bytes).

Bilden framställs genom additiv syntes :

- om alla tre komponenter är 0 : svart,
- om alla tre har samma värde : grått,
- om alla tre är 255 : vitt.

Frågor:

1- En forskare tittar på nya kamerasensorer, vilken ska hon välja?

- a) CMOS-sensor
- b) CCD-sensor
- c) Spelar ingen roll

2- #441155 motsvarar

- a) Mörkblått
- b) Rödlila
- c) Blålila

3- Vilken av följande gråtoner är mörkast?

- a) #AAAAAA
- b) #AFAFAF
- c) #FAFAFA

Modul 3: fotontechnik inom hälsovård och livsvetenskap

Microskopi

Mikroskopet uppfanns år 1595. Det är ett optiskt instrument för att undersöka mycket små objekt som haft en enorm betydelse och lett till upptäckten av både celler, bakterier och DNA. Men hur kan det förstora upp föremål? Hur är det uppbyggt? Hur ser den senaste tekniken ut?

Linsförstoring

Med **förstoring** menas en optisk **förstoringsprocess**. Genom att använda ett förstoringsglas kan man till exempel observera en myra som framstår som t. ex tre gånger större än vad den är. Då säger man att myran har förstörats.

Förstoringsgraden (M) är förhållandet mellan bildstorleken och föremålets storlek, och även förhållandet mellan bildavståndet och föremålets avstånd (se bilden nedan)

$$y_2/y_1 = s_2/s_1 = M.$$

Vilken typ av lins fungerar som förstoringsglas?

Man använder konvexa linser som förstoringsglas eftersom de ger en starkt förstörd bild av föremål som placeras inför dem (inom linsens brännvidd). Nästa bild visar hur förstoring fungerar om man sätter ett föremål inom brännvidden på ena sidan av en konvex lins. En bild av föremålet syns då på samma sida som föremålet som framstår som starkt förstört.

Hur fungerar ett optiskt mikroskop?

Mikroskop är instrument som används till att framställa förstörade bilder av små föremål. Den vanligaste typen av mikroskop är optiska mikroskop som använder linser för att framställa bilder av synligt ljus.

Ett optiskt mikroskop med en enda lins kallas enkelt mikroskop. Enkla mikroskop är bland annat förstoringsglas och luppas. Ett optiskt mikroskop med två linser kallas sammansatt mikroskop, eller bara mikroskop.

Mikroskopets väsentligaste delar är objektivet som håller linsen nära studieföremålet, och okularet som håller linsen nära iakttagaren.

Ett optiskt mikroskop förstör ett föremål i två steg (se nästa bild). I bägge stegen används optiska system som fungerar som samlingslinser:

1. Steg ett är att placera föremålet inför det första optiska systemet (objektivet, som består av flera linser). Om föremålet placeras bortom linsens brännvidd uppkommer en verklig, spegelvänd bild av annan storlek. Bilden blir större än föremålet om det placeras på ett avstånd mellan brännvidden och den dubbla brännvidden.
2. Steg två är att använda ett andra optiskt system (okularet, eller *eyepiece* på engelska) vars främre brännpunkt placeras precis på denna bild. På så sätt skapas ett parallellt strålknippe, men ingen verklig bild. Det mänskliga ögat kan dock hantera detta strålknippe och skapa en bild av det på näthinnan.

Principen Mikroskopos

Ett optiskt mikroskop består främst av okularet och olika objektiv. Man väljer objektiv efter hur pass detaljerad bild man vill observera. Studieföremålet placeras på objektbordet under objektivet.

Även belysningen är en viktig del av mikroskopet. Om belysningen inte ställs in på rätt sätt försämras observationen av objektet: vissa detaljer går förlorade.

mikroskop

Vad är ett flourescensmikroskop?

Vi har lärt oss att vi kan studera små föremål genom mikroskop. Men eftersom det aldrig kan bli tydligt nog, kan man förbättra observationskvalitén genom ett flourescensmikroskop .

Flourescens är den process som sker i ett ämne som tar upp och återger ljus. Flourescensmikroskop utnyttjar denna process till att skapa bilder. Provet som ska observeras belyses med en viss våglängd som kan absorberas. Genom att filtrera ljuset kan mikroskopet sedan få fram en bra bild.

Bild 5: Flourescensmikroskop

Här ser vi ett exempel på flouescensmikroskopi:

Bild 6: observation genom flouescensmikroskop

Frågor:

1- Var läggs det prov man ska betrakta?

- a) På stativarmen
- b) På objektivet
- c) På objektbordet

2- Vad kan man likna ett mikroskop vid?

- a) Ett teleskop
- b) En lupp
- c) Människans syn

Bild

Vi använder synen varje dag. Men alltsedan födseln förändras den och därför rekommenderas man att göra regelbundna synkontroller. Hur fungerar ögat? Varför har vissa sämre syn? Fungerar synen som en kamera?

Hur fungerar synen?

När man ser genom ett fönster på dagen eller natten fungerar ögat på olika sätt eftersom det fångar upp ljuset på olika sätt. Ögat är så mycket mer än färgen på regnbågshinnan.

Figure 7: Diagramme de l'œil humain

Människoögat består faktiskt av hornhinna (*cornée*), kristallins (*cristallin*), näthinna (*rétime*) liksom kammarvätska (*humeur aqueuse*) och glaskroppen (*vitré*). Allt detta är viktigt för synen.

Hornhinnan och kristallinsen fokuserar bilden på näthinnan. Kristallinsen är avgörande eftersom dess formbarhet gör att den kan ställa in ögat alltefter hur avlägset föremålet är, vilket kallas anpassning .

Regnbågshinnan är ögats färgade del och öppnar och stänger sig (*dilatteras*) efter omständigheterna. Den reglerar ljusinsläppet till ögats inre delar.

Resten sker i ögats inre, på näthinnan. Genom ljuskänsliga receptorceller kan näthinnan göra om ljussignaler till elektriska signaler. Denna elektriska signal går vidare till hjärnan via synnerven. Informationsbehandlingen sker sedan i hjärnan.

På näthinnan finns dessutom tapp-celler som gör att vi kan skilja mellan olika färger. Det finns faktiskt tre typer av tapp-celler, en för varje färg: grönt, rött och blått; och blandningen av de observerade färgerna ger den färg man ser. Vissa djur som mantisräkor har faktiskt flera typer av stavar vilket borde innebära att de också ser fler färger.

Vad är synfel?

Syner är ett exakt system men man rekommenderas ändå att besöka en synläkare en gång om året. Detta rekommenderas eftersom det förekommer synfel. Det är också därför vissa inte kan se utan sina glasögon.

Dessa störningar beror på att bilden inte längre fokuseras på näthinnan.

Det finns flera typer av synstörning : närsynthet, översynthet, astigmatism eller ålderssynthet.

Närsyntheten beror på att ögongloben är för lång och bilden fokuseras före näthinnan. Därför ser närsynta så dåligt på långt håll.

Närsynthet:

Bild 8: Närsynthet

Översynthet å andra sidan beror på en för kort ögonglob där bilden hamnar bakom näthinnan. Därför blir synen suddig både på långt och kort håll.

Översynthet:

Bild 9 : Översynthet

Astigmatism innebär suddig syn i vissa riktningar som beror på en ojämn ögonglob. Ålderssynthet innebär slutligen att kristallinsen blir mindre elastisk som en följd av stigande ålder.

För att komma till rätta med dessa synfel föreskriver man oftast korrigerande linser som hjälper till att fokusera de parallella strålarna i ögats innersta.

Dessutom är vissa färgblinda. Följande bild kan användas till att upptäcka om någon är drabbad. Ser man ingen siffra är svaret ja.

Bild 10: Test

Hur fungerar en kamera?

Vi har gått igenom hur hjärnan tar emot bilder genom ett system som finns inuti ögonen. Detta system har också legat till grund för vetenskapliga landvinningar, då man skapat kameror som fungerar enligt liknande system.

Kameran fungerar som ett öga: man kan jämföra kamerans komponenter med ögats. Varje del i en kamera har faktiskt en direkt motsvarighet i ögat.

Lins (Objektiv)

Både kameran och ögat har en lins som fokuserar ljus till en spegelvänd och upp- och nervänd bild. En viktig skillnad mellan de båda linserna är dock att kameranlinsen rör sig från eller mot objektet för att fokusera det, medan människoögat sitter still. För att fokusera föremål rör sig ögonmusklerna istället enligt hjärnans instruktioner för att ändra linsens form och på så sätt skärpa bilden.

Näthinna (Film eller Sensor)

Näthinna fungerar som kamerans film eller sensor, dit ljuset riktas. I ögat går ljuset genom linsen till näthinna där tappar och stavar gör om mottagna bilder till elektriska signaler som skickas vidare mot hjärnan genom synnerven. Både näthinna och kamerans film eller sensor är visserligen känsliga för ljus, men ögat är mycket mer ljuskänsligt och fungerar bättre i mörker – även utan blix.

Regnbågshinna (Bländare)

Både ögat och kameran har bländare som ser till att rätt ljusmängd släpps in. I ögat är det regnbågshinnan tillsammans med pupillen som öppnas och sluts beroende på den omgivande ljusstyrkan, precis som en kamerabländare. På så sätt kan såväl kamerans film eller sensor som näthinna få precis lagom ljus för att skapa en klar och tydlig bild.

Hur fungerar CCD-bildsensorer?

Forskare har skapat en sensor som liknar vår "mänskliga sensor" som kallas "näthinna" för att använda i kameror. Den vanligaste typen av teknik kallas CCD; laddningskopplad enhet eller *Charge Coupled Device* på engelska. De är lätta att tillverka och finns sedan år 1970.

Laddningskopplad teknik bygger på att en integrerad krets ristats in på en kiselplatta så att den bildar ett lager av ljuskänsliga enheter som kallas pixlar. Pixlarna omvandlar den mottagna ljusmängden till ett motsvarande antal elektroner. Ju starkare ljus desto fler elektroner alstras. Elektronerna omvandlas till elektrisk spänning som i sin tur görs om till siffror av en analog-till-digital-omvandlare. Dessa siffror skickas vidare i form av en signal som behandlas av elektroniska kretsar inuti kameran.

CCD-sensorer registrerar ett ljusvärde från ljusst till mörkt utan att registrera färginformation. Man kan säga att CCD-sensorer är "färgblinda". Om man placerar en färgfiltermatris (CFA), eller *Colour Filter Array* på engelska, framför sensorn kan denna fånga upp grundfärgerna. Det vanligaste sättet att registrera färger är enligt RGB-metoden (för röd, grön, blå). Röd, grön och blå är grundfärger, som genom att blandas kan framställa de flesta av de färger som det mänskliga ögat kan uppfatta.

Bayerfilter är det mest använda och bäst fungerande CFA-systemet som bygger på omväxlande rader av röd-gröna- respektive grön-blå-filter:

Frågor:

1- Vad innebär en för kort ögonglob?

- a) Närsynthet
- b) Översynthet
- c) Astigmatism

2- Vilken del av ögat kan jämföras med kamerans objektiv?

- a) Näthinnan
- b) Linsen och hornhinnan
- c) regnbågshinnan

3. Vart måste bilden riktas för att synen ska fungera rätt?

- a) Linsen
- b) Hornhinnan
- c) Näthinnan

Laserterapi

Lasern uppfanns under 60-talet. De används inom många områden som industrin, fysiken och även läkarvården. Hur använder kirurger laser idag? Hur påverkar lasern människan?

Hur påverkas biologisk vävnad av laser?

Ni vet ju redan vad en laser är eftersom ni använt laser i experiment i skolan. Men ni vet kanske inte allt om hur den påverkar människokroppen när den används inom vården.

Laserns påverkan på biologisk vävnad beror på hur länge vävnaden utsätts för lasern. Flera effekter kan uppstå som elektromagnetisk effekt, fotoablativ effekt, termisk effekt och fotokemisk effekt.

Laserstrålning genom fiber används för att behandla cancer (fotodynamisk terapi):

Bild14: Laser inom medicinen

Vilka elektromekaniska effekter förekommer?

Folk som bestämmer sig för att ta bort en tatuering genomgår en laserbehandling. Ni har säkert märkt att huden blir irriterad efter en sådan behandling även om den återhämtar sig så småningom. På så sätt suddas tatueringen ut.

Detta är den elektromagnetiska effekten som uppstår vid kort lasere exponering. Detta leder till att det uppstår irradians och elektriska fält. Vävnaden genomgår därpå en bristning och plasma börjar bildas (huden läker).

Vilka fotoablativa effekter förekommer?

Vi har redan sett folk som genomgått laserbehandling för att bota sina synfel. De som drabbats av när- eller översynthet behandlas med laser för att åtgärda böjningen i hornhinnan. Inom oftalmologin använder man alltså laser för att undvika direktkontakt med vävnaden.

Denna metod används inom läkarvården för att automatisera vissa ingrepp. Detta kallas också fotoablativ effekt och bygger på fotonavgivningseffekten. Dessa fotoner har högre energi än vad molekylerna de träffar har. Därför kan lasern bryta ner bindningen mellan molekylerna vilket leder till bristningar.

Vilka termiska effekter förekommer?

Inom medicinen måste man ibland få patientens blod att koagulera. Det kan vara en fråga om liv eller död. Med en laser kan man skapa termiska effekter som får blod att koaguleras.

Detta är numera en väldigt vanlig teknik. Det är en process i tre steg: omvandling av ljus till värme, överföring av värme till huden och vävnadens reaktion på värmen.

Detta kan leda till hypertermi (temperaturökning), till att vävnaden förgasas och koaguleras (nekros). Detta används ofta inom medicinen : inom oftalmologi, kirurgi eller dermatologi mot hudåkommor.

Vilka fotokemiska effekter förekommer?

Det är svårt att behandla cancer. För att göra det lättare att eliminera cancerceller någonstans i kroppen krävs det en effektiv metod, till exempel den fotokemiska effekten som lasern kan skapa.

Inom medicin är den fotokemiska effekten en process i två steg:

- Man tillsätter ett fotosensibiliserande medel där behandlingen ska göras
- Man utsätter detta område för ett lågintensivt ljus

Detta leder till att energi överförs till det skadade området och underlättar kemiska reaktioner i vävnaden.

Frågor :

1-Vilken effekt utnyttjas till att behandla synnedsättningar?

- a) Fotokemisk effekt
- b) Elektromekanisk effekt
- c) Fotoablativ effekt

Spektroskopi

De flesta fysiska fenomen kan förstås och förklaras. Vissa kan studeras utifrån deras spektrum: det som kallas spektroskopi. Man kan se hur elektromagnetisk strålning och materia samverkar. Hur får man fram ett fysiskt fenomenens spektrum?

Hur ser teorin om spektroskopi ut för det synliga fältet?

När ni gör labbar på kemin måste ni ibland ta reda på vad en okänd lösning består av. För det ändamålet finns en särskild metod.

Metoden är spektroskopi: studiet av samverkan mellan materia och elektromagnetisk strålning. Genom spektroskopi kan man också ta reda på en viss strålning (t. Ex. ljusets) våglängd och styrka.

Vad är en spektrofotometer?

Inför experimentet förklarar läraren hur spektroskopet fungerar. Utan spektroskopet kan experimentet inte genomföras.

Schema:

Bild 15: Spektrofotometer

En spektrofotometer använder en särskilt apparatur för att fungera. Först och främst är det två lampor och ett monochromiserande filter som gör att man kan ställa in vilken våglängd man vill testa. Dessutom krävs en referens för att jämföra provet. Denna referens väljs så att vi vet precis vad den består av.

Vad är teorin bakom spektroskopi inom det infraröda området?

Nu har vi sett hur ett vanligt spektroskop fungerar, men det finns flera olika sorter, t.ex. IR-spektroskop som lyser med infrarött ljus.

IR-spektroskopi använder samma apparatur som spektrofotometern men belyser provet med ett brett infrarött spektrum. Eftersom molekyler och atomer har en viss grupp av frekvenser och resonanser, "absorbtionsfrekvens", kan de vanliga kemiska grupperna upptäckas. Detta är möjligt eftersom IR-frekvenserna absorberas olika beroende på vad lösningen består av.

Till exempel, OH-gruppen, med alkoholer och vatten, motsvarar absorption av 3650-3590 cm⁻¹.

Major Functional Group	Absorption Frequency Region			
O-H	3650-3590			
N-H	3500-3300	1650-1590	900-650	
=CH-H	3100-3070	1420-1410	900-880	
=C-H	3100-3000	2000-1600		
C-H	2900-2700	1440-1320		
=-CH ₃	2880-2860	2970-2950	1380-1370	1470-1430
O-H	2700-2500	1320-1210	950-900	
C≡C	2140-2100			
C=O	1750-1700			
C=C	1600-1500			
C-N	1340-1250			
C-O-C	1200-1180			
-C-H	770-730			

Bild 16: IR-lathund för spektroskopi

Frågor :

1- Vilken strålning absorberas av genomskinliga lösningar?

- a) Det vita ljusets strålning
- b) Ingen strålning
- c) IR- och UV-strålning

2- Vilken strålning absorberas av en röd lösning?

- a) Röd strålning
- b) Gul strålning
- c) Grön strålning

3- Vad motsvarar ordinata inom det synliga spektrumet?

- a) Transmittans
- b) Absorbans

Modul 4: Fotontechnik i energi, belysning & display keywords

Ljuset

Halvledare

När Thomas Edison uppfann den första glödlampan ledde det till att flera nya tekniker kunde utvecklas, som elektriska lampor med mera. Men glödlampor kan inte bli hur små som helst och därför var man tvungen att ta fram en ny teknik för att skapa en mindre och effektivare lösning.

Sedan 30-talet har man alltmer studerat de så kallade halvledarmaterialen på grund av deras intressanta egenskaper : « även små molekyler kan sända och absorbera ljus ».

Alla atomer består ju av en kärna med protoner och neutroner och av ett elektronmoln där elektronerna är ordnade i skal med olika energinivå. Halvledarnas uppbyggnad (se bild 1) gör det lätt att ta upp och avge fotoner. Icke-laddade elektroner i valensbandet kan faktiskt övergå till ledningsbandet om de får ett tillskott i energi, alltså om de absorberar en foton. På så sätt skapas ett positivt laddat hålrum i valensbandet och de exciterade elektronerna i ledningsbandet kan övergå till valensbandet genom att avge en foton och fylla ut det positivt laddade.

Bild 1: Halvledarnas uppbyggnad

Halvledarna är generellt uppbyggda som kristaller och den mest använda av dem är kisel. Det är med detta material man skapat en skiva med fredsbudskap i flera länder och även på månen år 1969.

Med kunskap om dessa egenskaper har forskare blandat ut halvledarmaterial med små doser av andra material för att öka elektronernas rörlighet. De förde på så sätt in orenheter i halvledarna, vilket kallas dopning.

Energiskillnaden mellan valensbandet och ledningsbandet kallas bandintervall och avgör hur mycket energi som krävs för att avge eller ta upp en foton: ju större skillnad desto mer energi krävs för att fotonen ska kunna tas upp.

Material av typen N tillför fler elektroner och tvingar på så sätt ner energinivån i ledningsbandet och även bandintervallets bredd.

Bild 2: Effekter av typen N

Material av typen P stjäl lättare elektroner från halvledaren och skapar därmed hål i dess valensband. På så sätt tvingar de upp valensbandets energinivå och tvingar ner bandintervallets bredd.

Bild 3: Effekter av typen P

Dessa båda typer av dopning kombineras ofta till en PN-övergång. Gränsen mellan typerna P och N är ett särskilt område där elektroner och hålrum i det motsatta bandet rör sig vilket leder till att en nästan icke-ledande zon skapas. Denna egenskap kan påverkas genom spänningen i övergången. En övergångsdiod är till exempel en PN-övergång där strömmen kan gå åt ena hållet (framspänning) men inte åt andra (strypspänning).

Idag är PN-övergångar grunden i de flesta integrerade kretsar, transistorer och elektroluminiscenta dioder (LED), som inte förbrukar så mycket ström. Dessa är små och billiga ljuskällor. Dessutom använder man nu nya PN-övergångar av organiskt material för att skapa Organiska LED (OLED), organiska fotodioder (OPD) eller organiska solceller (OPV). Dessa konstruktioner är ungefär lika effektiva och kostnadseffektiva som de av kisel men skapar mindre koldioxid och organiska föroreningar.

Frågor:

1. För att avge ljus måste en halvledare absorbera:
 - a) Elektroner
 - b) Fotoner
 - c) Hål

2. Stor bandintervall leder till:
 - a) Effektiva halvledare
 - b) Ineffektiva halvledare
 - c) Inget

3. Jämfört med kisel är organiska material :
 - a) Effektivare och mer förorenande
 - b) Mindre effektiva men renare
 - c) Förorenande men billigare

Energi

Fotovoltaisk effekt

Som vi såg i kapitlet om ljus, rör sig elektronerna i halvledare när de blir belysta och när det uppstår hål. Elektronernas rörelse skapar elektrisk ström : detta kallas fotovoltaisk effekt.

Man kan öka genomströmningen genom att använda dopade halvledare. Till exempel ökar en PN-övergång antalet elektroner i rörelse. Valet av halvledare är mycket viktigt eftersom det avgör hur produkten fungerar:

- Material som är känsligt för svagt ljus används till fotodioder (se modul 5);
- Material som är mindre ljuskänsligt men har en högre elektronström används till solpaneler.

Solpaneler är alltså dels ett intressant alternativ som kan ersätta kärnkraftsreaktorer, och samtidigt ett sätt att driva elektrisk apparatur på isolerade platser som i rymden. Ett exempel är Philae, en batteridriven robot som landade på kometen Churyumov i november år 2014, som drivs av solpaneler.

Display

Pixlar

Alla videokameror och bildverktyg utgår från samma grund: en pixelmatris. En pixel är ett område med halvledare som uppfattar ljus som kastas från föremålet inför kamerans objektiv. En elektrisk krets tar sedan emot och sammanställer informationen från samtliga pixlar och skapar en bild.

Bild 5: Pixelmatrisens operationer

Bild 5 visar att belysta pixlar visas i vitt på skärmen medan de obelysta visas i svart. I en verklig sensor beror skärmens färg på pixelns intensitet. Svart-vita bilder kan till exempel ha över 65235 gråtoner.

Pixelns storlek är också viktig. Föremål som är mindre än en pixel kan inte uppfattas.

Bild 6: 2 olika pixelstorlekar

Som man ser på bild 6, kan pixlarna inte upptäcka mindre föremål eftersom dessas ljus inte kan nå pixlarna så att de kan visas i vitt på skärmen. Om föremålet å andra sidan är större än pixeln träffas pixeln inte av ljus och visas i svart på skärmen. Pixelstorleken kallas upplösning.

LCD-skärm

Vi har sett hur pixlar kan användas till att "fånga" bilder, men de kan också användas till att skapa bilder på dator- och telefonskärmar... Idag är de flesta skärmar av typen Liquid Crystal Display (LCD). Dessa skärmar består av flera lager pixlar:

Bild 7: En pixels lager på LCD-skärm

Som det står i modul 1, är ljuset ett elektriskt fält i en viss riktning. Polarisatorer är filter som endast släpper igenom vissa av dessa riktningar. På bilden släpper de korsade polarisatorerna inte igenom ljus. Men om man ändrar spänningen i den flytande kristallen med transparenta elektroder, påverkas dess fysiska egenskaper: den blir en polarisator. På så sätt kan lite ljus släppas igenom pixeln. Spänningsförändringen ändrar kristallernas polariseringsriktning och påverkar därmed hur mycket ljus användaren ser. På så sätt kan man skapa svart-vita bilder.

För att framställa färgbilder behövs dessutom röda, blå och gröna filter som sätts i grupper om tre pixlar.

Bld 8: Färgpixellager i LCD-skärm

LCD-skärmar är tunna och gör det möjligt att producera små apparater som smartphones till exempel. Idag finns tekniken överallt och det är häpnadsväckande med tanke på att utvecklingen i de flesta länder började först på 2000-talet.

Modul 5: Fototeknik för säkerhet, meteorologi & sensorer

Meteorologi och sensorer

Sensorer

Automatiska system liksom säkerhetssystem måste kunna "se" sin omgivning. Detta behov ledde till att man utvecklade sensorer. En sensor är en apparat som kan upptäcka om en given parameter förändras i en viss situation. Beroende på omständigheterna kan flera parametrar observeras och olika sensorer användas. Med fototeknik kan man upptäcka många sorters parametrar.

När kemiska ämnen reagerar kan det leda till färgförändringar. Till exempel kan man mäta en lösningens pH-värde med hjälp av lackmuspapper som ändrar färg efter pH-värdet. På så sätt kan man få hjälp att fastställa en lösningens egenskaper.

Hur mycket ström som passerar en resistans påverkas av temperaturen vilket innebär att man kan ta reda på temperaturen genom att mäta strömmen som passerar. Värmekameror görs till exempel av mycket små resistanser som fungerar som pixlar (se Modul 4) och skapar en bild som visar de olika temperaturerna.

Bild 9: En människa sedd genom värmeobjektiv

Värmekameror kan användas inom vården, för att isolera byggnader eller för säkerhetssyften (undvika eldsvådor och explosioner).

Andra material kan användas till att upptäcka tryckförändringar. Dessa kan bland annat användas som på/av-knapp eller sättas i en vägg för att kontrollera att den inte rör sig.

Slutligen används ofta fotodioder som rörelse- eller positionssensorer. De upptäcker ljusförändringar och oftast är det där en person befinner sig som ljuset är svagast. Automatiska lampor skickar till exempel ut infrarött ljus som är osynligt för människan och mäter ljusets reflexion. När reflexionen förändras tänds det synliga ljuset, för det innebär att någon är i närheten.

Säkerhet och trygghet

Livsmedelsinspektion

Säkerhetsregelverket för kvalitetskontroller och andra säkerhetsåtgärder kräver snabba och exakta sensorer om resultaten ska bli tillförlitliga.

Livsmedelsinspektion ska avgöra ifall matvaror är livsmedelsdugliga, giftiga eller ruttna. Den vanligaste typen av test är att ta ett par stickprov, lösa upp dem i vatten och placera dem i en petriskål för att studera bakterieutvecklingen. Biologer kan sedan avgöra livsmedelskvaliteten efter vilka bakterier som bildas. Men det är tidskrävande för en biolog att kontrollera alla prover. En första lösning är att använda en kamera till att genomföra automatisk analys:

Bild 10: bakterieundersökning med kamera

Ljuset strömmar genom tomrummet men bakterierna reflekterar eller absorberar ljuset. Så kan kameran upptäcka svarta fläckar och bestämma bakteriernas läge. Med programvara kan man upptäcka, mäta och räkna bakterieklasarna. Det går fort och effektivt, men denna typ av granskning kräver ofta ett stort synfält för att bli tydligt, vilket är svårt att åstadkomma med en kamera (det krävs minst några centimeters bredd för att se hela skålen). Dessutom kan det bli dyrt.

En annan metod går ut på att lägga bakterierna i vatten:

Bild 11: vattenanalys

Ljuset förs in i vattnet och fotodioder mäter ljuset som reflekteras och förs vidare (transmitteras). Mätresultaten ger en bild av bakteriernas optiska egenskaper som gör det lätt för en biolog att räkna ut vad det rör sig om för bakterier. En liknande metod går ut på att tillföra en polarisator (se Modul 4, Display) för att mäta den optiska rotationen, alltså, materialets svängvinkel för att få fram polariserat, lineärt ljus. Vattenanalysmetoden kan vara billigare än kamerametoden men det är svårt att med den särskilja de olika bakterieslagen.

Tack vare dessa analysmetoder och nya kunskaper om hur sjukdomar fungerar, har antalet matförgiftningar drastiskt minskat det senaste århundradet.

Kontroll av luftkvaliteten

Föroreningar är ett av vår tids största problem som orsakar svåra skador i miljön och drabbar även befolkningen. Att kunna kontrollera luftkvaliteten är avgörande för att undvika problem eller stora epidemier. Över hela världen tas och analyseras luftprover för att mäta förekomsten av molekyler som kolmonoxid, ozon eller svaveldioxid. Det finns ett par olika spårningssystem:

Bild 12: kontroll av luftkvaliteten

Proven belyses med infrarött (IR) eller ultraviolet (UV) ljus och det transmitterade ljuset mäts för att ta reda på hur mycket provet absorberat.

- Mängden kolmonoxid avslöjas av hur mycket infrarött ljus som absorberats;
- Mängden ozon avslöjas av absorptionen av UV;
- Svaveldioxid avger synligt ljus då det belyses med UV-strålar. Genom att mäta det synliga ljuset kan man se hur mycket svaveldioxid som finns.

En annan vanlig testteknik är luminoltestet: kväveoxid reagerar med luminol och skapar ljus som upptäcks av en fotodiod.

Bild 13: Kemiluminiscens-reaktion

Biometri

Sifferkoder är inte pålitliga som säkerhetssystem eftersom de så lätt kan crackas av hackers. Därför krävs nya säkra identifikationsmedel. Man kan använda sig av kroppens information i och med att alla kroppar är olika och vissa uppgifter är svåra att förfälska. Denna information kallas biometri.

Fingeravtryck är de äldsta och mest välbekanta biometriska uppgifterna. Polisen har utnyttjat dem i över ett århundrade. Polisens utredare använde tidigare bläck till att registrera fingeravtryck och sedan jämföra dem med misstänkta brottslingars fingrar. Kvaliteten var låg och det tog lång tid att hitta rätt person. Nuförtiden händer det att man tar fingeravtryck med bläck, med det vanligaste är att det görs med kamera:

Bild 14: kamera upptäcker fingeravtryck

Fingret sätts på en glasskiva och ljuset reflekteras mot fingeravtrycken så att kameran kan skapa en ren bild, om upplösningen är tillräckligt hög (se Modul 4, kapitlet om Display).

Bild 15: bild av fingeravtryck

Det är lätt att läsa av fingeravtryck på detta sätt och tekniken kan få plats i bärbar utrustning men det är alltför välkänt att fingeravtryck används till detta ändamål och folk lämnar fingeravtryck efter sig hela tiden. Om några brottslingar skulle lägga vantarna på en fingeravtrycksläsare skulle de kunna skapa falska fingeravtryck. Dessutom är det ohygieniskt med en apparat där alla lägger sina fingrar på samma ställe. Av dessa skäl började man studera andra biometriska uppgifter.

Även ögonen finns intressanta mönster som kan användas till att identifiera människor.

Först och främst regnbågshinnan:

Bild 16: regnbågshinnan mönster från "att känna igen regnbågshinnan"

Bild 17: att känna igen regnbågshinnans form

Bild 16 visar vilken typ av information det handlar om. På bild 17, ser vi hur ljus sänds från en lampa som studsar mot ögat och sänder vidare en bild som motsvarar det speglade ljuset. Bilden behandlas sedan på dator för att ta fram en modell och köra den mot databaserna.

Det är även möjligt att skanna näthinnan för att få mönstret som skapas av blodkärlen där:

Bild 18: näthinnesskanning

Det fungerar i grunden på samma sätt som regnbågshinneskanning, men man använder infrarött ljus för att kasta ljus genom ögat som reflekteras mot blodkärlen där. Bilden man får av blodkärlens mönster bearbetas sedan för att kunna jämföras mot en databas.

Om allt går som det ska går det fort och utan beröring, men personen som undersöks måste stå helt stilla och får inte blinka. Dessutom krävs avancerad bildbehandling. Denna teknik passar utmärkt i fast apparatur men inte i bärbara instrument som måste vara lätta och dessutom energisnåla.

En sista möjlighet är att ta en bild av mönstret som kärlets förgreningar bildar i fingrarna. Man har faktiskt kunnat bevisa att även enäggstvillingar har unika sådana mönster vilket gör att de kan användas som biometrisk uppgifter. Detta är en nypptäckt metod och det finns bara ett fåtal system i drift. Det finns två möjliga principer:

Bild 19: fingerkärlsdetektering

Båda metoderna utnyttjar infrarött ljus som lyser igenom kött och ben (endast 40% reflexion), men absorberas och reflekteras av blodkärlen. Därför ser blodkärlen mörkare ut än köttet på bilden. Reflexionsdesign passar bra till att användas i små och tunna apparater men man kan även utnyttja transmissionsdesign som dock kräver mer ljus för att fungera eftersom genomlysningens grad för ett finger är väldigt svag (under 10%). Denna bild behandlas sedan och jämförs mot en databas. Man måste hålla hudens textur och färg i åtanke eftersom de optiska egenskaperna kan variera beroende på vem som använder apparaturen.

Detta är en ny uppfinning som måste studeras närmre. Icke desto mindre kan man slå fast att det är en icke-invasiv identifikationsmetod som är mycket behagligare än ögonavläsning.

Frågor:

1. Det går att upptäcka olika föremål med ljus därför att:
 - a) De inte har samma optiska egenskaper
 - b) De är olika stora
 - c) Det ena är närmre sensorn

2. Infrarött ljus kan användas till att upptäcka:
 - a) Fingeravtryck
 - b) Regnbågshinnans mönster
 - c) Blodkärl

3. När antalet bakterier i en vattenanalysator ökar:
 - a) Ökar det TRANSMISE ljuset
 - b) Minskar TRANSMISE ljuset
 - c) Påverkar det ingenting